

Aptitud agronómica y calidad del higo seco de la variedad Calabacita cultivada en espaldera.

Carlos Moraga^{2*}, Antonio Jesús Galán¹, Fernando Pérez- Gragera¹, Guadalupe Domínguez¹, Alicia Rodríguez³, Manuel J. Serradilla², López- Corrales, M.¹

¹Instituto de Investigación Finca La Orden-Valdesequera (CICYTEX). Área de Fruticultura Mediterránea. A.V. Km 372. 06480 Guadajira (Badajoz)

²Área de Postcosecha, Valorización Vegetal y Nuevas Tecnologías. Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura. Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura. Avenida Adolfo Suárez s/n - 06007 Badajoz

³Nutrición y Bromatología, Instituto Universitario de Investigación en Recursos Agrarios (INURA), Escuela de Ingenierías Agrarias, Universidad de Extremadura, 06006, Badajoz.

*Autor para correspondencia: margarita.lopez@juntaex.es

Palabras Clave: *Ficus carica*, sistema de formación, producción, superintensivo, fisicoquímico.

Resumen

En los últimos años, la producción de higo seco ha ido evolucionando con la incorporación de innovaciones tecnológicas, motivadas por el interés de los agricultores en optimizar tanto la productividad como la calidad higiénico- sanitaria del producto. Aunque la higuera (*Ficus carica* L.) se ha cultivado tradicionalmente en secano y con marcos amplios, el establecimiento de plantaciones intensivas en regadío es cada vez más frecuente. En cuanto al sistema de formación, las mejoras han sido limitadas, predominando el sistema en vaso y, en menor medida, el cultivo en seto. En este contexto, en el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) se estableció en 2019 un ensayo con la variedad Calabacita en superintensivo (a un marco de plantación de 3 x 2,5 m) y sistema de formación en espaldera. Para facilitar el secado y la recolección de los higos se colocaron mallas antihierbas a ambos lados de la línea de plantación. Este sistema de formación en 2D podría mejorar la iluminación, la aireación y la aplicación de tratamientos al encontrarse todas las ramas en un solo plano, además de permitir implantar sistemas de recolección para mejorar la calidad higiénico-sanitaria del higo. El objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento agronómico de la variedad Calabacita cultivada en espaldera, así como la calidad de los higos secos recolectados en contacto en la malla antihierba, desde su entrada en producción en 2021 hasta 2024. En cuanto a los resultados obtenidos, 'Calabacita' tuvo una producción media de higo seco en 2024 de 8,4 t/ha, superior a las obtenidas en plantaciones intensivas y tradicionales. En relación con los parámetros fisicoquímicos, el peso medio de los higos secos recolectados con un porcentaje de humedad inferior al 26%, fue de 11,46 g, con un contenido en sólidos solubles de 80.3° Brix. Estos resultados han puesto de manifiesto que el sistema de formación en espaldera podría ser adecuado para el establecimiento de plantaciones de higo seco en superintensivo.

Agradecimientos: Esta publicación es parte del proyecto PID2020-115359RR-C21 financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa

1. INTRODUCCIÓN

La producción de higo se ha incrementado a lo largo de la última década a nivel mundial alcanzando un máximo de 1,304,849 toneladas. España se sitúa en el octavo lugar en cuanto a producción mundial, siendo el máximo productor europeo. Dentro del territorio nacional, la comunidad autónoma de Extremadura lidera la producción con un 58% del total nacional (Galán et al, 2025). El marco de plantación utilizado en esta región ha sido, tradicionalmente, elevado con distancias entre árboles de 8x8 o 10x10 metros, con sistema de formación de vaso y en condiciones de secano (Corrales et al, 2012). Este sistema es empleado en su mayoría para la producción de higo seco. Todas estas características resultan en rendimientos limitados en lo que a producción se refiere. Debido a la creciente demanda mundial de higo seco, se está implantando con fuerza las plantaciones en regadío y con nuevos sistemas de densidad y formación, llegando hasta las 1000 plantas/ha (Jafari et al, 2022). Este tipo de sistemas se basan en guiar las ramas primarias del árbol en una estructura de palmeta a diferentes alturas. La formación de árboles en espaldera es un sistema con mucha proyección orientado a incrementar la producción de higo seco, así como su calidad. Este método ha demostrado en otros frutales diversas ventajas, como la mejora de la iluminación y aireación del dosel, una mayor eficiencia en la aplicación de tratamientos, posibilidad de detección temprana de plagas y la mecanización del cultivo (Musacchi et al, 2021; Ibell et al, 2024). En este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento agronómico de la variedad Calabacita cultivada en espaldera, así como la calidad de los higos secados y recolectados en contacto con una malla antihierba.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

La plantación experimental de higueras de la variedad Calabacita está localizada en los campos de ensayo de la Finca La Orden perteneciente al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). Esta plantación fue establecida en 2019 y se compone por 3 filas de 24 árboles cada una, siendo cada una de ellas una repetición individual. El marco de plantación es de 3 x 2.5 metros, alcanzado una densidad de 1333 árboles/hectárea, y la formación del árbol se realizó en espaldera en la que la altura de los alambres es de 0.75, 1.5 y 2 metros en horizontal respecto al suelo. La recolección de los higos se realizó sobre una malla antihierba blanca mediante el barrido de estos cuando ya estaban secos y con una humedad inferior al 26%.

Los parámetros estudiados corresponden al tercer, cuarto y quinto verde, lo que corresponde a los años 2022, 2023 y 2024, respectivamente.

En cuanto a los parámetros agronómicos, se evaluó el rendimiento de la plantación, tanto en el árbol como en la superficie. Esto se llevó a cabo mediante el pesaje de todos los frutos recolectados en cada campaña o verde expresado en kg.árbol^{-1} . Para el cálculo de la producción en superficie se tuvo en cuenta el número de plantas por hectárea (ha) y se expresó en t.ha^{-1} . Los parámetros de calidad de los higos secos estudiados fueron el peso medio de los frutos realizado con una balanza de precisión. La firmeza de los frutos se determinó mediante un texturómetro TA.XT2i Texture Analyzer con un método de deformación de 6% y los resultados fueron expresados en N.mm^{-1} . El contenido de humedad se llevó a cabo mediante el método oficial AOAC 934.01 (AOAC, 2005). Un

colorímetro CM600D triestímulo con coordenadas CIELab fue empleado para la medida del color de la piel de los higos secos. Las coordenadas empleadas en los resultados fueron luminosidad (L^*), índice de saturación (C^*) y ángulo de tono (h^*). El contenido de sólidos solubles se midió con un refractómetro digital RM40. Todos los análisis se realizaron a partir del homogenizado de 20 frutos, excepto la firmeza y el color que son medidas no destructivas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos con relación a la producción anual (Figura 1) mostraron un aumento progresivo del rendimiento con el avance de la edad de la plantación, pasando de 1.60, 3.35 y finalmente, 6.27 $\text{kg}\cdot\text{árbol}^{-1}$ de higo seco entre el 3º, 4º y 5º verde, respectivamente ($p < 0.05$). De acuerdo con un estudio en higo fresco de Galán et al (2025), el rendimiento fue aumentando a medida que la plantación crecía. Por ello, el rendimiento por hectárea también aumentó desde 2.13 toneladas (t) ha^{-1} en el año 2022, 4.46 t. ha^{-1} en 2023 y 8.35 t. ha^{-1} en el año 2024.

Figura 1. Valores medios y desviación típica de la producción anual durante todas las campañas estudiadas. Letras diferentes indican diferencias significativas ($p < 0.05$) entre campañas.

Respecto a los parámetros fisicoquímicos de los higos secos (Tabla 1) se registró un peso promedio de 11.83 gramos, alcanzando el valor significativamente diferente en el 4º verde con un valor de 12,80 gramos. Estos valores fueron similares a los de Galván et al., (2019). El contenido de humedad en las tres campañas estudiadas mostró unos valores adecuados para los estándares de calidad del higo seco, que debe encontrarse por debajo del 26%. El valor medio fue de 22.93% y no se observaron diferencias significativas entre campañas. El contenido en sólidos solubles (CSS) fue inferior ligeramente en el 3º y 5º verde, mostrando diferencias significativas con el valor más alto (83.76 °Brix) en el 4º verde, lo que podría asociarse a un mayor peso y menor contenido de humedad en este año. Estos valores de CSS fueron similares a los obtenidos por Galán et al., (2024). La firmeza presentó un promedio de 0.97 $\text{N}\cdot\text{mm}^{-1}$, posiblemente influenciado por un secado más homogéneo de los frutos, favorecido por una mejor exposición a la luz y mayor aireación en el sistema en espaldera. Respecto al color, se observó una L^* relativamente elevada en comparación con los valores habituales para esta variedad (Galván et al, 2021). Esta mayor luminosidad podría estar relacionada con el uso de malla blanca durante el secado, que refleja la luz y contribuye a un pardeamiento más uniforme de los frutos. Sin embargo, comparando los datos evaluados en este trabajo, los higos del 4º verde mostraron menor

L* y un valor de h* inferior significativamente al resto de las campañas, lo que indica una menor luminosidad y un color menos amarillento.

Tabla1. Valores medios \pm SD de los parámetros fisicoquímicos de calabacita cultivada en espaldera en el periodo de 2022 – 2024.

Edad del cultivo	Peso (g)	Humedad (%)	CSS (°Brix)	Firmeza (N.mm ⁻¹)	Color		
					L*	C*	h
3° verde (2022)	11.05 \pm 2,36 ^a	22.61 \pm 2,26	80.96 \pm 0,95 ^a	1.14 \pm 0,52 ^{ab}	58.44 \pm 3,54 ^b	34.10 \pm 2,05 ^b	72.99 \pm 1,78 ^b
4° verde (2023)	12.80 \pm 2,54 ^c	22.13 \pm 1.60	83.76 \pm 0,91 ^b	1.42 \pm 4,32 ^b	56.13 \pm 5,22 ^a	32.58 \pm 4,42 ^a	71.44 \pm 2,64 ^a
5° verde (2024)	11.75 \pm 2,18 ^b	23.57 \pm 3,27	80.22 \pm 2,40 ^a	0.72 \pm 0,30 ^a	60.94 \pm 5,64 ^c	33.93 \pm 4,99 ^b	73.95 \pm 1,93 ^c
Promedio	11.83 \pm 2.37	22.93 \pm 2,64	80.86 \pm 2.18	0.97 \pm 2.08	59.32 \pm 5.51	33.67 \pm 4.41	73.18 \pm 2.31
P año	< 0.001	0.517	< 0.001	0.001	< 0.001	0.003	< 0.001

4. BIBLIOGRAFÍA

AOAC, 2005. Official Method of Analysis of the AOAC International (18th edition), Method 934.01, Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, MD (2005).

Corrales, M. L., Gragera, F. P., Sánchez, M. S., & Jiménez, C. P. (2012). 7. ESTRUCTURA VARIETAL DEL CULTIVO DE LA HIGUERA EN EXTREMADURA. *La agricultura y la ganadería extremeñas en...*, (2011), 121-130.

Galán, A. J., Domínguez, M. G., Pérez-López, M., Galván, A. I., Pérez-Gragera, F., & López-Corrales, M. (2025). Agronomic Performance and Fruit Quality of Fresh Fig Varieties Trained in Espaliers Under a High Planting Density. *Horticulturae*, 11(7), 750.

Galán, A. J., Serradilla, M. J., López-Corrales, M., Ruiz-Moyano, S., Galván, A. I., Torres-Vila, L. M., & Martín, A. (2024). Low-temperature treatments as an alternative to conventional pest control in dried figs and their effect on overall fruit quality. *Journal of Stored Products Research*, 105, 102238.

Galván, A. I., Pérez-Gragera, F., Serradilla, M. J., Córdoba, M. G., Domínguez, G., & López-Corrales, M. (2019, September). Agronomic behavior and fruit quality attributes of three dried fig cultivars in super high-density system. In *VI International Symposium on Fig 1310* (pp. 217-222).

Galván, A. I., Serradilla, M. J., Córdoba, M. G., Domínguez, G., Galán, A. J., & López-Corrales, M. (2021). Implementation of super high-density systems and suspended harvesting meshes for dried fig production: Effects on agronomic behaviour and fruit quality. *Scientia Horticulturae*, 281, 109918.

Ibell, P. T., Normand, F., Wright, C. L., Mahmud, K., & Bally, I. S. (2024). The effects of planting density, training system and cultivar on vegetative growth and fruit production in young mango (*Mangifera indica* L.) trees. *Horticulturae*, 10(9), 937.

Jafari, M., López-Corrales, M., Galán, A. J., Galván, A. I., Hosomi, A., Nogata, H., ... & Sarkhosh, A. (2022). Orchard establishment and management. In *The Fig: Botany, Production and Uses* (pp. 184-230). GB: CABI.

Musacchi, S., Iglesias, I., & Neri, D. (2021). Training systems and sustainable orchard management for European pear (*Pyrus communis* L.) in the Mediterranean area: A review. *Agronomy*, 11(9), 1765